

Revista Interamericana de Bibliotecología

ISSN: 0120-0976

revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Moncada Patiño, José Daniel

Reseña de "La biblioteca comunitaria: gestora de red social" de Nhora Cárdenas Puyo y Elizabeth Suarique Gutiérrez

Revista Interamericana de Bibliotecología, vol. 34, núm. 2, 2011, p. 233

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179022554010>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LA BIBLIOTECA
COMUNITARIA: GESTORA
DE RED SOCIAL
Nhora Cárdenas Puyo
y Elizabeth Suarique
Gutiérrez
Bogotá: Alcaldía de
Bogotá, 2010 159 p.
ISBN 978-958-99303-3-5

Después de un recorrido por el desarrollo de las bibliotecas comunitarias en varios países de América Latina (Nicaragua, Guatemala, Honduras, Brasil y, finalmente Colombia), las autoras, en una amplia exposición, nos conducen por el proceso de conformación y desarrollo de las bibliotecas comunitarias de Suba, en Bogotá, cuyo marco es la historia y el territorio de un contexto social en el que también confluyen acciones de organización social y gestión cultural.

La descripción de la organización de tales bibliotecas da entrada a un amplio trabajo de sistematización de experiencias, a partir de las historias de vida de sus coordinadoras. En esta investigación, las autoras emplean el enfoque participativo, desde la perspectiva de los actores, para identificar una serie de categorías que aportan importantes elementos conceptuales a la comprensión de las bibliotecas comunitarias y su relación con las comunidades.

En este trabajo se considera la sistematización de experiencias como un asunto complejo en el que las prácticas sociales se entienden como procesos históricos, donde intervienen diversos actores que llevan a cabo

sus actividades en contextos económicos, políticos y sociales determinados y en el espacio institucional del cual forman parte. En este sentido, sistematizar significa comprender el proceso, dándole orden y reconstruyendo lo sucedido para entender algún fenómeno social.

En el libro *La biblioteca comunitaria, gestora de red social*, este proceso se logra con la identificación de una serie de categorías que emanan del discurso de las bibliotecarias de la localidad, y que ofrecen valiosos y renovados conceptos a la reflexión teórica y la práctica bibliotecaria. Las principales entre estas categorías son: biblioteca comunitaria, usuarios, coordinadores, gestión de la biblioteca comunitaria, la red como proyecto social, promoción de la lectura en la biblioteca comunitaria, canon literario y comunidades lectoras.

Este panorama de nuevos conceptos abarca una buena parte de los intereses conceptuales y teóricos de la bibliotecología, desde la comprensión de la institucionalidad bibliotecaria hasta los modos como entendemos y estudiamos los usuarios de la información, pasando por las formas de gestión bibliotecaria, constituyen intereses clásicos y contemporáneos en el estudio de la transferencia social de la información y dan lugar a nuevas interpretaciones sobre las maneras tradicionales de ver los problemas en el ámbito bibliotecario.

Finalmente, este trabajo representa un punto de vista investigativo poco explorado en nuestra disciplina para la construcción de conceptos y la investigación de prácticas bibliotecarias, una perspectiva desde los bibliotecarios, las acciones cotidianas y la experiencia personal de quienes tienen contacto diario con la comunidad en el ejercicio de la profesión.

JOSÉ DANIEL MONCADA PATIÑO
Bibliotecólogo

Profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia